

ZAMONAVIY TA‘LIM, ILM-FAN VA INNOVATSION ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI HAMDA XALQARO HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

To‘rayeva Sayyora Sattorovna¹

¹*Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi “Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi”
kafedrasi katta o‘qituvchisi*

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20638059>

Annotatsiya

Mazkur maqolada zamonaviy ta‘lim, ilm-fan va innovatsion ishlab chiqarish integratsiyasining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Ta‘lim tizimini ilmiy tadqiqotlar, raqamli texnologiyalar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va ishlab chiqarish jarayonlari bilan uzviy bog‘lash orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish hamda texnologik taraqqiyotni jadallashtirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, “Tarbiya” fani mazmunida XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirish, loyiha asosida o‘qitish, xalqaro tajribalarni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish hamda o‘quvchilarda faol fuqarolik, liderlik va muvaffaqiyat motivini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: *zamonaviy ta‘lim, ilm-fan, innovatsion ishlab chiqarish, integratsiya, xalqaro hamkorlik, STEAM ta‘limi, raqamli texnologiyalar, innovatsion iqtisodiyot, akademik almashinuv, ilmiy tadqiqot, innovatsion ekotizim, ta‘lim sifati, texnologik taraqqiyot, Tarbiya fani, loyiha asosida o‘qitish.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Tarix sinovlaridan o‘tgan haqiqat so‘zini o‘zgartirishga qodir bo‘lgan, vaqtni – imkoniyatga, imkoniyatni – yutuqqa, yutuqni taraqqiyot poydevoriga aylantira olgan xalq – buyuk xalqdir. Bunday xalq, hech shubhasiz, hayotni ham, ijtimoiy muhitni ham o‘zgartira oladi, ko‘zlagan murod-maqsadlariga albatta erishadi”.

Bugungi globallashuv jarayonlari, fan-texnika taraqqiyoti va innovatsion jamiyatga bo‘lgan ehtiyoj yoshlar oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Ular tezkor qaror qabul qila olishi, innovatsion tafakkurga ega bo‘lishi, intellektual salohiyatini muntazam rivojlantirishi, shu bilan birga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq qolishi zarur. Mazkur omillar ta‘lim tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, ilm-fan va innovatsion ishlab chiqarish bilan uzviy integratsiyalash hamda xalqaro hamkorlik imkoniyatlaridan samarali foydalanish zaruratini kuchaytirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida “Tarbiya” fani konsepsiyasining joriy etilishi ham ta‘lim-tarbiya sohasidagi dolzarb masalalarni hal etishga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi. Ushbu fan umumiy o‘rta ta‘lim tizimida o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga mos ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlash, ularda faol fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy mas‘uliyat, liderlik fazilatlar va hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu maqsadda Xitoy Xalq Respublikasi, Singapur, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlarning tajribasi o‘rganilib, amaldagi fanlarning o‘quv dasturlari qiyosiy tahlil qilindi. Natijada ta‘lim jarayoniga zamonaviy metodologiyalar, loyiha asosida o‘qitish, interaktiv platformalar, raqamli pedagogika va xalqaro tajribaga asoslangan innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati yanada yaqqol namoyon bo‘ldi.

Asosiy qism

Zamonaviy ta‘limning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarda XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bu ko‘nikmalar qatoriga tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, kommunikativ madaniyat, mas‘uliyatni zimmasiga olish, noodatiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish, liderlik va ijtimoiy faollik kiradi. “Tarbiya” fani aynan ana shu kompetensiyalarni shakllantirishda muhim pedagogik maydon hisoblanadi. “Tarbiya” fani darslari orqali o‘quvchilarda milliy an‘analar va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, faol fuqarolik pozitsiyasi, ma‘naviy yetuklik, mas‘uliyatlilik, tashabbuskorlik va ijtimoiy faollik rivojlantiriladi.

Bunda asosiy e‘tibor o‘quvchiga tayyor nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmay, uni mustaqil fikrlashga, fikrini asoslashga, jamoada ishlashga, muammoni tahlil qilishga va hayotiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishga o‘rgatishga qaratiladi.

Mazkur jarayonda badiiy va ilmiy-ommabop adabiyotlarni o‘qish, hujjatli filmlarni tomosha qilish, turli soha mutaxassisleri va muvaffaqiyatga erishgan insonlarning ma’ruza hamda tavsiyalarini tinglash, tengdoshlar bilan muloqot qilish, ularning fikri va tajribasini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Bunday faoliyat o‘quvchining dunyoqarashini kengaytiradi, mustaqil pozitsiyasini shakllantiradi hamda ijtimoiy jarayonlarga ongli munosabat bildirish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Masalan, “Kahoot!” platformasi interaktiv viktorinalar o‘tkazish orqali o‘quvchilarning o‘zlashtirish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu platforma yordamida o‘quvchilar maxsus kod orqali o‘yinga kiradi, mavzuga oid test savollariga javob beradi, bir-biri bilan raqobatlashadi va bilimlarini mustahkamlaydi. O‘qituvchi esa natijalar asosida o‘quvchilarning bilim darajasini tahlil qiladi, qaysi mavzularda qo‘shimcha tushuntirish zarurligini aniqlaydi. “Kahoot!” platformasidan foydalanish o‘quvchilarning mavzuning asosiy mazmuni, tarkibiy qismlari va xususiyatlarini o‘zlashtirishiga yordam beradi. Interaktiv viktorinalar bilimlarni baholash jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etadi, o‘quvchilarning faolligini oshiradi hamda ularda raqobat, tezkor fikrlash va javobgarlik hissini shakllantiradi. Bunday metodlar dars jarayonini faqat nazariy tushuntirish shaklidan interaktiv, bahs-munozaraga asoslangan va o‘quvchi faoliyatiga yo‘naltirilgan shaklga o‘tkazadi.

Zamonaviy dars jarayonida o‘quvchiga faqat tayyor bilim berish emas, balki unga mustaqil fikr bildirish, o‘z pozitsiyasini asoslash, savol berish va javob izlash imkonini yaratish muhimdir. O‘quvchi o‘z fikriga ega bo‘lishi, uni mantiqiy ifodalay olishi va jamoa oldida asoslay bilishi kerak. Interaktiv topshiriqlar, testlar, munozaralar va loyiha ishlari aynan shunday ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. “Tarbiya” fanining asosiy mazmuni o‘quvchilarga to‘g‘ri orzu qilish, orzuni aniq maqsadga aylantirish va ushbu maqsadga erishish yo‘llarini bosqichma-bosqich anglatishga qaratilgan. Bu jarayonda misollar, mashqlar, hayotiy vaziyatlar, suhbatlar va amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarda dastlabki hayotiy ko‘nikmalar shakllantiriladi.

Zamonaviy ilmiy-pedagogik adabiyotlarda “muvaffaqiyat motivi” tushunchasi keng qo‘llaniladi. Ushbu tushuncha insonning hayotda muayyan natijaga erishishga bo‘lgan ichki intilishi, maqsad qo‘yish va unga erishish yo‘lida izchil harakat qilish qobiliyatini anglatadi. Agar o‘quvchida muvaffaqiyat motivi shakllansa, u o‘z oldiga aniq maqsad qo‘yadi, vaqtni to‘g‘ri rejalashtiradi, qiyinchiliklardan cho‘chimaydi va o‘z imkoniyatlariga ishonch hosil qiladi. “Tarbiya” fanini o‘qitishdan ko‘zlangan asosiy maqsadlardan biri ham ana shu sifatlarni o‘quvchilar ongiga singdirishdan iborat. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mamlakatlarda “Qadriyatlar tarbiyasi”, “Axloq tarbiyasi”, “Faol fuqarolik”, “Fe‘l-atvor tarbiyasi” kabi fanlar yoki maxsus o‘quv yo‘nalishlari mavjud. Ushbu fanlarning asosiy maqsadi, birinchi navbatda, axloqli, faol, qat’iyatli, tashabbuskor va ijtimoiy mas’uliyatli fuqarolarni tarbiyalashdan iborat. Shu jihatdan “Tarbiya” fanining joriy etilishi milliy ta’lim tizimini xalqaro ilg‘or tajribalar bilan uyg‘unlashtirishning muhim ko‘rinishidir.

Muhokama. “Tarbiya” fanining umumta’lim maktablariga joriy etilishi zamon talablari bilan bevosita bog‘liq. Bugungi ta’lim jarayoni o‘quvchilarda XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan yangi mazmun, yangi metodika va yangi pedagogik yondashuvlarni talab qilmoqda. Avvalgi yondashuvlarda bilim ko‘proq tayyor axborot sifatida berilgan bo‘lsa, zamonaviy darslarda o‘quvchi faol subyekt, izlovchi, tahlil qiluvchi va yaratuvchi shaxs sifatida qaraladi. Yangi darslik va metodik yondashuvlarda topshiriqlarning katta qismi amaliy mazmunga ega bo‘lib, ular hayotiy vaziyatlar bilan bog‘langan. Bu o‘quvchilarga nazariy bilimni real hayotiy muammolarni hal qilishda qo‘llash imkonini beradi. Tarbiya fanini adabiyot fani bilan integratsiyalash esa dars jarayonini yanada mazmunli, ta’sirchan va qiziqarli tashkil etishga yordam beradi.

Masalan, ustozga hurmat va ma’naviy tarbiya g‘oyasini ochib beruvchi hikoyatlardan foydalanish o‘quvchilar ongiga axloqiy qadriyatlarni singdirishda samarali vosita bo‘lishi mumkin.

Qadimda uch pahlavon o‘z shogirdlari orqali kim tarbiya berishda ilg‘or ekanini aniqlamoqchi bo‘ladi. Shogirdlar ustozlariga tosh otib, bu san‘atni qanchalik egallaganini namoyish etishi kerak edi. Birinchi pahlavon shogirdi otgan toshlardan ephillik bilan chap beradi. Ikkinchi pahlavon otilgan toshlarni ustalik bilan shogirdiga qaytaradi. Uchinchi pahlavonning shogirdi esa qancha majburlashmasin, ustoziga tosh otishdan bosh tortadi. Hakamlar aynan uchinchi ustoz-shogirdni g‘olib deb topadi. Chunki u shogirdini ustoziga tosh otmaydigan qilib tarbiyalagan edi. Ushbu hikoya ma‘naviy tarbiyaning jismoniy mahoratdan ustunligini, ota-ona va ustozga hurmat inson kamolotining muhim omili ekanini ko‘rsatadi. Bunday adabiy va tarbiyaviy matnlar orqali o‘quvchilarda axloqiy tanlov, qadriyatlarga hurmat, munosabat bildirish va xulosa chiqarish ko‘nikmalari shakllanadi. Shu bilan birga, o‘quvchilar hikoya mazmunini tahlil qiladi, qahramonlarning xatti-harakatlariga baho beradi va o‘z hayotiy pozitsiyasini shakllantiradi.

Natija

“Tarbiya” fanida loyiha asosida o‘qitish – project-based learning – metodologiyasidan foydalanish o‘quvchilarning faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodologiya asosida o‘quvchilar mustaqil ravishda g‘oya ilgari suradi, loyiha ishlab chiqadi, guruhda ishlaydi va muayyan “mahsulot” yaratadi. Natijada ular o‘z qobiliyatlarini aniqlaydi, qaysi sohaga qiziqishini bilib oladi hamda kelajak kasbi haqida aniqroq tasavvurga ega bo‘ladi.

Sinf bilan birgalikda loyihalar ustida ishlash jarayonida o‘quvchilarda hamkorlik, kommunikatsiya, vazifalarni taqsimlash, mas‘uliyatni his qilish va liderlik ko‘nikmalari shakllanadi. O‘quvchi bajarilayotgan ishning natijasini ko‘radi, o‘z mehnatidan zavq oladi va nima istayotganini anglay boshlaydi. Bu esa uning kelajakni rejalashtirishida mavhumlikni kamaytiradi.

“Tarbiya” fanida tadbirkorlik, biznes, frilanserlik va zamonaviy kasblar haqida boshlang‘ich tushunchalar berilishi ham muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar ushbu sohalar orqali o‘z qiziqishlari va imkoniyatlarini kashf etadilar. Bu jarayon ularning “baxt” va “muvaffaqiyat” haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi, ulkan maqsadlar qo‘yishga undaydi hamda kelajakda jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘sha oladigan shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Hozirgi paytda dunyo miqyosida raqobat qanday keskin tus olib borayotganini hammamiz ko‘rib turibmiz. Bu shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olamiz”. Ushbu fikr zamonaviy ta’limni ilm-fan, yuqori texnologiyalar, innovatsion ishlab chiqarish va xalqaro hamkorlik bilan integratsiya qilish zaruratini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta’lim, ilm-fan va innovatsion ishlab chiqarish integratsiyasi raqobatbardosh, kreativ, tanqidiy fikrlaydigan va ijtimoiy mas‘uliyatli yoshlarni tarbiyalashning muhim shartidir. Ta’lim jarayonida innovatsion metodlar, raqamli platformalar, loyiha asosida o‘qitish va xalqaro tajribaga asoslangan pedagogik yondashuvlardan foydalanish o‘quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

“Tarbiya” fanidan dars berayotgan o‘qituvchi zamonaviy dars mashg‘ulotlarini tashkil etishda ta’lim innovatsiyalaridan samarali foydalanishi zarur. Chunki ushbu fan orqali o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki “yumshoq ko‘nikmalar” – muloqot, hamkorlik, liderlik, mas‘uliyat, tanqidiy fikrlash, maqsad qo‘yish va qaror qabul qilish qobiliyatlari shakllantiriladi.

Shunday qilib, zamonaviy ta’limni ilm-fan, innovatsion ishlab chiqarish va xalqaro hamkorlik bilan uyg‘unlashtirish ta’lim sifatini oshirish, yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish hamda ularni kelajakdagi raqamli va innovatsion jamiyatga tayyorlashning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. M. *Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston*. – 2024.
2. Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik*. 5-jild. – 70-b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘qituvchi va murabbiylar kuni”ga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi “O‘qituvchi va murabbiylar — yangi O‘zbekistonda barpo etishda katta kuch va suyanchimizdir” nomli nutqi. – 2020-yil 30-sentabr.
5. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. *Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent, 2013.
6. *Tarbiya fani konsepsiyasi*. – 2020-yil 6-iyul.